

DUŠTVO ZA ISHRANU SRBIJE

ZBORNİK SAŽETAKA RADOVA
PREZENTOVANIH NA STRUČNOM SKUPU

**„ODRŽIVA ISHRANA
U ODRŽIVOM RAZVOJU“**

BEOGRAD 04. NOVEMBAR 2022.

Poljopivredni fakultet Zemun

Organizator
Društvo za ishranu Srbije
Savska broj 9/III, Beograd

Izdavač: Društvo za ishranu Srbije, Beograd

Godina 2023.

Organizacioni odbor

Prof. dr Ljiljana Trajković Pavlović
Prim. Dr Vesna Pantić Palibrk
Prof. dr Miomir Nikšić
Prof. dr Jelena Cvejić
Doc. dr Vanja Todorović
Vesna Zečević Nutricionista

Naučni odbor

Prof. dr Ivan Stanković
Prof. dr Slađana Šobajić
Prof. dr Nađa Vasiljević
Prof. dr Dušica Stojanović
Prof. dr Brižita Đorđević
Prof. dr Aleksandar Kostić

ISBN 978-86-909633-6-2

Štamparija

TON PLUS doo, Beograd, Srbija

Tiraž

100

U sufinansiranju stručnog skupa učestvovalo je
Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Srbije

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

613.2(048)

502.131.1:338.439(048)

СТРУЧНИ скуп "Одржива исхрана у одрживом развоју" (2022 ; Београд)

Zbornik sažetaka radova prezentovanih na Stručnom skupu "Održiva ishrana u održivom razvoju",
Beograd 04. novembar 2022. / [organizator] Društvo za ishranu Srbije. - Beograd : Društvo za ishranu
Srbije, 2023 (Beograd : Ton plus). - 21 str. ; 24 cm

Tiraž 100. - Str. 5: Održiva ishrana u održivom razvoju: Javnozdravstveni i tehnološki izazovi / Ljiljana
Trajković Pavlović. - Bibliografija uz pojedine apstrakte.

ISBN 978-86-909633-6-2

а) Исхрана -- Апстракти б) Храна -- Производња -- Одрживи развој -- Апстракти

COBISS.SR-ID 107400201

Jelena Jovičić-Bata¹, Maja Grujičić²

- 1 Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
- 2 Katedra opšteobrazovnih predmeta, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

HRANA, ISHRANA I ODRŽIVI RAZVOJ

Ciljevi održivog razvoja 2030 (engl. *Sustainable Development Goals*, SDG) predstavljaju podsticaj državama koje su ih usvojile za razvoj na poljima ekonomskog rasta, socijalne inkluzije i zaštite životne sredine. Agenda 2030 ukazala je na međusobnu povezanost različitih aspekata funkcionisanja društvenih zajednica, od nivoa države do pojedinaca. Hrana i ishrana treba da budu nezaobilazna tema svih budućih diskusija o SDG jer se, direktno ili indirektno, mogu dovesti u vezu sa svim SDG.

SDG 2 »Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu« direktno je povezan sa hranom i ishranom. Obuhvata 8 potciljeva čije se ispunjenje posmatra kroz 14 indikatora. Prema poslednjim podacima, u Srbiji se beleži trend povećanja sigurnosti hrane (dostupnosti dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane), ali pojedini indikatori pokazuju udaljavanje od ciljeva – ozbiljna nesigurnost hrane je u porastu, posebno u populaciji muškaraca. Oko polovine odraslog stanovništva ima prekomernu telesnu masu ili gojaznost (49,5%, 2019), slično podacima iz Evropske unije (51,8%, 2019). Pojedini potciljevi pokazuju pozitivne trendove – prevalencije pothranjenosti i gojaznosti dece do 5 godina su u padu, a državna izdvajanja za poljoprivredu u porastu, iako su još uvek daleko niža od izdvajanja u evropskom regionu (0,6% vs.9,1%, redom, 2020).

SDG 1 »Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima« prati nekoliko potciljeva koji se mogu dovesti u vezu sa hranom ili ishranom. U Srbiji, stopa rizika od siromaštva je u značajnom padu od 2014. godine (21,7% stanovništva je u riziku od siromaštva, 2020), osim u populaciji starijih lica (55-64 i 65+) kod kojih je zabeleženo udaljavanje od cilja. Lica koja žive ispod granice siromaštva nisu u stanju da obezbede dovoljnu količinu hrane i dostignu odgovarajući unos hranljivih i regulatornih materija čime je kompromitovana njihova mogućnost da dostignu i održavaju dobro zdravlje. Tokom 2020. godine u Srbiji je u stanju izrazite materijalne uskraćenosti živelo 13,5% stanovništva, što je dvostruko više u odnosu na EU-27 prosek. Pandemija koronavirusa izazvala je prvi porast siromaštva u svetu u poslednjih 30 godina. Ekonomske promene izazvane pandemijom (smanjenje obima posla i smanjenje primanja, gubitak posla, nemogućnost zapošljavanja, propadanje malih preduzeća) verovatno su negativno uticale na situaciju u Srbiji.

Većina potciljeva i indikatora u okviru SDG 3 »Dobro zdravlje za sve« povezana je sa hranom i ishranom. Pojedini potciljevi poput smanjenja maternalne, neonatalne i smrtnosti dece do 5 godina starosti su u Srbiji ostvareni, ali je zabeleženo udaljavanje od cilja u pogledu smrtnosti od masovnih nezaraznih bolesti. Stopa smrtnosti od kardiovaskularnih, malignih bolesti, dijabetesa i hroničnih respiratornih bolesti u Srbiji je 21,1% (27,0% muškarci, 15,5% žene, 2020) dok je prosečna stopa smrtnosti u Evropi i Severnoj Americi procenjena na 15%. Zemlje u regionu

beleže stopu smrtnosti od navedenih bolesti od 11,4% u Sloveniji, preko 16,1% u Hrvatskoj, do 22,3% u Crnoj Gori i 24,2% u Bugarskoj. Značajan pomak ka postizanju SDG 3 može se ostvariti sprovođenjem akcija javnog zdravlja koje za cilj imaju promociju pravilnih životnih navika, uključujući i pravilnu ishranu, ali i aktivnijim sprovođenjem preventivnih aktivnosti i savetovanjem na svim, a posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

U okviru SDG 12 »Održiva proizvodnja i potrošnja« prati se još jedan od važnih pokazatelja brige o hrani i ishrani – potcilj 12.3 – koji se odnosi na potrebu da se do 2030. godine prepolovi globalni otpad od hrane po stanovniku na nivou maloprodaje, odnosno smanje gubici hrane u proizvodnji i lancima snabdevanja. Prema trenutnim procenama (UN, 2022), 14% hrane na svetu izgubi se od žetve do prodaje (gubici, engl. *food loss*), a dodatnih 17% u prodaji i domaćinstvima (otpad, engl. *food waste*). Činjenica da Srbija u ovom trenutku nema podatke o gubicima i otpadu od hrane ne bi trebalo da bude prepreka za sprovođenje edukativnih kampanja sa ciljem smanjenja otpada od hrane na individualnom nivou. Stanovništvo treba podsticati da koristi lokalno gajenu hranu, obroke planira unapred, a nabavku obavlja za jedan dan u skladu sa planiranim obrocima.

Preostali SDG mogu se lako povezati sa hranom ili ishranom. SDG 4 »Obezbediti kvalitetno obrazovanje« nemoguće je postići ukoliko su rast i razvoj dece kompromitovan nepravilnom ishranom (nedovoljna količina hrane, mikronutritivni deficiti). Promocija prava žena u okviru SDG 5 »Rodna ravnopravnost« treba da obezbedi devojkama i ženama bolji kvalitet života, između ostalog i kroz dostupnost dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane, a posledično i više mogućnosti za školovanje i zaposlenje. Jedan od potciljeva SDG 11 »Održivi gradovi i zajednice« jeste i umanjeње negativnog uticaja gradova na životnu sredinu, njihovo širenje na račun obradivog zemljišta, kao i posledično smanjenje dostupnosti hrane u regionu. Postizanje cilja SDG 16 »Mir, pravda i snažne institucije« direktno je ugroženo oružanim konfliktima koji mogu dovesti do nedovoljne dostupnosti hrane.

Broj stanovnika na Zemlji neprekidno raste, a sa njim i potrebe za efiksnijom proizvodnjom hrane. U narednim godinama trebalo bi težiti značajnim izmenama u pristupu proizvodnji i potrošnji hrane koji bi bio u skladu sa ciljevima održivog razvoja kako bi se postiglo socijalno i ekonomsko blagostanje, ali i zaštitila životna sredina od koje svi zavisimo.

LITERATURA

1. Republički zavod za statistiku. Izveštaj o napretku u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u Republici Srbiji. Beograd; 2022.
2. Babović M, Janković V. Izveštaj o napretku u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u Republici Srbiji u poređenju sa EU-27 i zemljama u regionu. 2022.
3. Grosso G, Mateo A, Rangelov N, Buzeti T, Birt C. Nutrition in the context of the Sustainable Development Goals. *Eur J Public Health*. 2020;30(Suppl_1):i19-i23. doi: 10.1093/eurpub/ckaa034
4. United Nations. Sustainable Development Goal indicator website [Online]. [Citirano 16.12.2022]. Dostupno na: <https://unstats.un.org/sdgs>